

Agregar bibliografía

- en un artículo de Wikipedia -

1 Accede a Wikipedia

The screenshot shows the Wikipedia homepage. At the top, there is a navigation bar with the following links: [No has accedido](#), [Discusión](#), [Contribuciones](#), [Crear una cuenta](#), and [Acceder](#). A yellow arrow points to the [Acceder](#) link. Below the navigation bar, there are tabs for [Leer](#), [Ver código](#), and [Ver historial](#), followed by a search box labeled [Buscar en Wikipedia](#). The main content area features a welcome message: **Bienvenidos a Wikipedia,** 18:57 UTC, viernes, 20 de abril de 2018. **1 405 164** artículos en español. Below this, there are two main sections: **Participación y comunidad** (with links for [¿Cómo colaborar?](#), [Bienvenida](#), [¿Eres profesor o alumno?](#), [Primeros pasos](#), [Contenidos de ayuda](#), [Café](#), [Preguntas frecuentes](#), and [Los cinco pilares](#)) and **Búsquedas y consultas** (with links for [Portales temáticos](#) and [Explorar Wikipedia](#)). On the left side, there is a sidebar with the Wikipedia logo and a list of links: [Portada](#), [Portal de la comunidad](#), [Actualidad](#), [Cambios recientes](#), [Páginas nuevas](#), [Página aleatoria](#), [Ayuda](#), [Donaciones](#), [Imprimir/exportar](#), and [Crear un libro](#).

2 Ingresa al artículo en el que agregarás fuentes de consulta

The screenshot shows the Wikipedia article page for "Matrimonio en China". The article text describes traditional Chinese marriage as a ritual practiced by Chinese societies, involving a negotiated marriage between two families. It mentions that in Chinese culture, romantic love was not permitted, and monogamy was the norm. An image of a Qing dynasty wedding is included, with a caption explaining the bride's attire and the tea ceremony. The "Editar" button is highlighted with a yellow arrow.

WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

Portada
Portal de la comunidad
Actualidad
Cambios recientes
Páginas nuevas
Página aleatoria
Ayuda
Donaciones
Notificar un error

Imprimir/exportar
Crear un libro
Descargar como PDF
Versión para imprimir

Artículo **Discusión** Leer Editar código Editar Ver historial Más

Matrimonio en China

El Matrimonio tradicional chino (chino: 婚姻; pinyin: *hūnyīn*) es un ceremonial ritual practicado por las sociedades chinas y que implica un **matrimonio concertado** entre dos familias. En la **cultura china**, el amor romántico estaba permitido, y la **monogamia** era la norma para la mayoría de los ciudadanos.

Índice [ocultar]

- 1 Etimología
- 2 Matrimonio en el contexto confuciano
- 3 Matrimonios chinos prehistóricos
 - 3.1 Matrimonios en las sociedades primitivas
 - 3.2 Origen mitológico
 - 3.3 Monogamia y matrimonio maternal
- 4 Prácticas matrimoniales históricas

Una boda de la dinastía Qing. Los padres del novio están sentados. La novia está en el centro de la imagen, con un vestido de rojo y un tocado azul, presentando té a su suegra. El novio normalmente lleva un fajín cruzado en forma de "X". En ocasiones la "X" incluye una flor o un lazo gigante.

3

Da clic en "editar"

Bibliografía [[editar código](#) · [editar](#)]

- Wolf, Arthur P. and Chieh-shan Huang. 1985. *Marriage and Adoption in China, 1845-1945*. Stanford University Press.
- Diamant, Neil J. 2000. *Revolutionizing the Family: politics, love and divorce in urban and rural China, 1949-1968*. University of California Press.
- Wolf, Margery. 1985. *Revolution Postponed: Women in Contemporary China*. Stanford University Press.
- Alford, William P., "Have You Eaten, Have You Divorced?" Debating the Meaning of Freedom in Marriage in China" en "Realms of Freedom in Modern China" (William C. Kirby ed., Stanford University Press, 2004).

4 Agrega la(s) fuente(s) siguiendo el formato que ya se está utilizando:

Bibliografía

- [Wolf, Arthur P. and Chieh-shan Huang](#). 1985. *Marriage and Adoption in China, 1845-1945*. [Stanford University Press](#).
- [Diamant, Neil J.](#) 2000. *Revolutionizing the Family: politics, love and divorce in urban and rural China, 1949-1968*. University of California Press.
- [Wolf, Margery](#). 1985. *Revolution Postponed: Women in Contemporary China*. Stanford University Press.
- [Alford, William P.](#), "[Have You Eaten, Have You Divorced?](#)" [Debating the Meaning of Freedom in Marriage in China](#)", en "[Realms of Freedom in Modern China](#)" ([William C. Kirby ed.](#), [Stanford University Press](#), 2004).
- [Botton Beja, Flora](#) (2017). [Tendencias actuales en el matrimonio en China](#). *Estudios de Asia y África* (El Colegio de México) **52** (3). ISSN 2448-654X

5 Selecciona el título de la obra

6 Da clic en el ícono de enlace

Bibliografía

- [Wolf, Arthur P. and Chieh-shan Huang](#). 1985. *Marriage and Adoption in China, 1845-1945*. [Stanford University Press](#).
- [Diamant, Neil J.](#) 2000. *Revolutionizing the Family: politics, love and divorce in urban and rural China, 1949-1968*. University of California Press.
- [Wolf, Margery](#). 1985. *Revolution Postponed: Women in Contemporary China*. Stanford University Press.
- [Alford, William P.](#), "[Have You Eaten, Have You Divorced?](#)" [Debating the Meaning of Freedom in Marriage in China](#)", en "[Realms of Freedom in Modern China](#)" ([William C. Kirby ed.](#), [Stanford University Press](#), 2004).
- [Botton Beja, Flora](#) (2017). [Tendencias actuales en el matrimonio en China](#). *Estudios de Asia y África* (El Colegio de México) **52** (3).

Cancelar

Enlace

Hecho

Buscar páginas

Enlace externo

<http://estudiosdeasiayafrika.colmex.mx/index.php/eea>

7 En "Enlace externo" coloca el URL y da clic en "Hecho"

8 Presiona "Publicar cambios"

9

Agrega
pequeña
descripción
de la
edición

Continuar edición Guardar tus cambios **Publicar cambios**

Resumen de edición (describe brevemente los cambios que has realizado y la fuente de información que has utilizado):

Agregué un artículo

Edición menor (¿qué es esto?) 478

Vigilar esta página

Por favor, ten en cuenta que:

- Al pulsar en «Publicar cambios», tus modificaciones se harán visibles inmediatamente. Si estás haciendo una prueba, usa la [zona de pruebas](#).
- Al editar páginas, **aceptas todos nuestros términos de uso**; en particular, cedes tus contribuciones de **manera irrevocable bajo las licencias CC BY-SA 3.0 y GFDL** —por lo que podrán ser utilizadas y modificadas libremente, incluso con fines comerciales—, y garantías que estás legalmente autorizado a hacerlo, por ser el **titular de los derechos de autor** o por haberlas obtenido de una fuente que las publicó de **forma explícita** bajo una licencia compatible con la CC BY-SA o en el **dominio público**.
- Los artículos deben contener información **enciclopédica** que tenga un **punto de vista neutral** y pueda ser **verificada** por fuentes externas.

¡Cuidado con el plagio! Cualquier contenido copiado de otros sitios web, libros, etc., será eliminado, salvo que esté publicado bajo una **licencia libre**. El contenido enciclopédico debe ser **verificable**.

Revisar tus cambios

10

Da clic en
"Publicar
cambios"

Ahora puedes visualizar en enlace en el artículo

Bibliografía

- [Wolf, Arthur P. and Chieh-shan Huang](#). 1985. *Marriage and Adoption in China, 1845-1945*. [Stanford University Press](#).
- [Diamant, Neil J.](#) 2000. *Revolutionizing the Family: politics, love and divorce in urban and rural China, 1949-1968*. University of California Press.
- [Wolf, Margery](#). 1985. *Revolution Postponed: Women in Contemporary China*. Stanford University Press.
- [Alford, William P.](#), "[Have You Eaten, Have You Divorced?](#)" [Debating the Meaning of Freedom in Marriage in China](#)", en "[Realms of Freedom in Modern China](#)" (William C. Kirby ed., [Stanford University Press](#), 2004).
- [Botton Beja, Flora](#) (2017). Tendencias actuales en el matrimonio en China. [Estudios de Asia y África](#) (El Colegio de México) **52** (3). [ISSN 2448-654X](#)